

Programação no Brasil: Cresce a Inovação, Mas Onde Estão as Mulheres?

Autor 1 – Geovanna Maia Diogo – Bic Júnior – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *bolsista* – geovanna.diogo08@gmail.com

Autor 2 – Johnatan Alves de Oliveira (orientador)

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

A programação, enquanto atividade técnica e intelectual, é um dos pilares da ciência da computação, indo além da simples construção de códigos, pois envolve raciocínio lógico, abstração, criatividade e resolução de problemas, sendo uma competência estratégica para o avanço tecnológico e econômico do Brasil. Este trabalho busca unir o panorama geral do setor com um olhar atento à presença das mulheres na programação, destacando avanços, limitações e possibilidades de inclusão. O objetivo é caracterizar o perfil dos desenvolvedores e desenvolvedoras de software no Brasil, considerando sua distribuição regional, formação acadêmica e padrões salariais, além de investigar a participação feminina e analisar sua representatividade, áreas de maior atuação e barreiras enfrentadas. Para isso, foram utilizados dados do GitHub, do Innovation Graph e do Octoverse 2024, que apontam mais de 5,4 milhões de contas e crescimento de 27% em 2024, bem como da Pesquisa Salarial de Programadores Brasileiros 2025, com 12.510 respondentes, e da RAIS 2023. Também foram examinadas contribuições em plataformas como GitHub e LinkedIn, observando autoria de projetos, artigos e participação em discussões, e foi utilizada análise em Python para identificar padrões em perfis e contribuições. Os resultados revelam forte concentração de profissionais no Sudeste, com cerca de 51% dos desenvolvedores e São Paulo liderando com 32,5%, seguido pelo Sul com 21,5%. No recorte de gênero, apenas 7% das desenvolvedoras compõem a amostra, confirmando desigualdades já registradas oficialmente. Embora haja aumento na produção de conteúdo técnico, liderança de projetos e participação em comunidades digitais, as mulheres continuam enfrentando barreiras como falta de representatividade, escassez de mentoria e episódios de desrespeito. Por isso, o monitoramento contínuo aliado a políticas públicas e iniciativas de inclusão é fundamental para promover diversidade, garantir condições equitativas e sustentar o ritmo de inovação necessário ao desenvolvimento econômico e social do país. Então a conclusão para o nosso trabalho é que as mulheres ocupam uma área mínima em comparação ao sexo masculino na programação, por mais que tenham mostrado avanços importantes em relação a anos passados, as mulheres ainda tem que batalhar muito para ter mais reconhecimento dentro dessa área da tecnologia.

Palavras-Chave: Mulheres; Linguagem De Programação; Desigualdade.

Instituição de Fomento: FAPEMIG

Link do pitch: https://youtu.be/WoaSjl-sXis?si=KQ0d2_Yv6u4EDjHG